
O impacto da ventilação mecânica na capacidade funcional de indivíduos com injúria cerebral em uma Unidade de Terapia Intensiva

The impact of mechanical ventilation on the functional capacity of individuals with brain injury in an Intensive Care Unit

Tais Kaybers

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9081-5371>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: tais kaybers22@gmail.com

Amanda Ellen Gomes Amaral

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6780-6875>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: amandagomez0905@gmail.com

Bruna Mayane Martins Ferreira

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2614-8962>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: bruna.mayane26@gmail.com

Marden Junio Sousa Ferreira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3236-5237>
Universidade do Estado do Pará - UEPA, Brasil
E-mail: mardenjunio@gmail.com

Jason Silva de Almeida Junior

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0751-3178>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: jasonjunior5@gmail.com

Emanuel Queiroz de Oliveira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5450-9692>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: emanuel.queiroz98@gmail.com

Diego Sarmiento de Sousa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5637-5985>
Centro Universitário da Amazônia - UNAMA, Brasil
E-mail: sousads.stm@gmail.com

Gabriel Melo Maia

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5047-688X>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: gabrielmaia1766@gmail.com

Juan Rodrigues Nina Monteiro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5797-321X>
Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES, Brasil
E-mail: juanmonteirooficial@gmail.com

RESUMO

A injúria cerebral aguda trata-se de uma lesão de origem central que, quando encontrada em ambientes de terapia intensiva necessitam de uma neuromonitorização e cuidados adequados para que não haja lesões secundárias a doença em si. Sendo assim o presente estudo tem como objetivo traçar um perfil dos indivíduos com injúria cerebral onde aponta os impactos ligados a ventilação mecânica e capacidade funcional desde a sua admissão até seu desfecho. Metodologicamente trata-se de um estudo descritivo e de caráter quantitativo que se deu por meio de análises de prontuários em um devido corte temporal em indivíduos internados na Unidade de Terapia Intensiva, os critérios inclusos foram indivíduos adultos, com injúria cerebral central e admitidos em ventilação mecânica. Foram analisados 41 prontuários onde o modo ventilatório de admissão foi o controlado a volume (75,6%), o tempo de ventilação total de 02 a 07 dias (48,8%), valores de normocapnia em 48,8%, o tempo de ventilação controlada de 02 a 03 dias (36,6%), extubação em 73,2%, realização de mobilização em 92,7% dos indivíduos e desfecho de alta em 95,1%. Concluindo que cuidados específicos geram resultados significativos no desfecho do indivíduo.

Palavras-chave: Ventilação Mecânica; Neuroproteção; Cuidados Críticos; Fraqueza Muscular.

ABSTRACT

Acute brain injury is a lesion of central origin that, when found in intensive care environments, requires neuromonitoring and adequate care so that there are no injuries secondary to the disease itself. Therefore, the present study aims to outline a profile of individuals with brain injury, which highlights the impacts linked to mechanical ventilation and functional capacity from admission to outcome. Methodologically, this is a descriptive and quantitative study that was carried out through analysis of medical records in a due time frame in individuals admitted to the Intensive Care Unit, the criteria included were adult individuals, with central brain injury, admitted to Mechanical Ventilation. 41 medical records were analyzed where the admission ventilation mode was Volume Controlled 75.6%, ventilation time from 02 to 07 days 48.8%, normocapnia values in 48.8%, controlled ventilation time from 02 at 03 days 36.6%, extubating in 73.2%, mobilization in 92.7% of individuals and discharge outcome in 95.1%. Concluding that specific care generates significant results in the individual's outcome.

Keywords: Mechanical ventilation; Neuroprotection; Critical Care; Muscle weakness.

INTRODUÇÃO

Indivíduos que possuem injúria cerebral são aqueles onde sua lesão é especificamente ligadas a patologias encefálicas e cerebrovasculares, onde não inclui lesões neurológicas periféricas segundo o Consenso de Lesões Cerebrais Traumáticas de Seattle (SIBICC) de 2019, trazendo assim mais objetividade em relação a cuidados intensivos em neurocríticos (Hawryluk et al., 2019). Com isso, se destaca a necessidade de uma abordagem específica a esses casos, sendo de suma importância para obter êxito no tratamento. Dentre os cuidados se destacam o monitoramento da Pressão Intracraniana (PIC), o manejo ideal da Ventilação Mecânica (VM), o controle gasométrico sem a presença de hipercapnia ou hipocapnia e o controle dos níveis de sedação, Drogas Vasoativas (DVA) e bloqueadores (Musick et al., 2021).

A monitorização da PIC é destacada nos cuidados de neurocríticos devido ao fato do insulto neurológico levar ao comprometimento da autorregulação de fluxo sanguíneo cerebral. Os valores normais variam entre 5 e 15 mmHg e seu aumento é considerado em níveis acima de 20 mmHg por mais de 5 minutos, comprometendo o fluxo sanguíneo cerebral (Musick et al., 2021). Um dos fatores que alteram a autorregulação são os níveis de dióxido de carbono (pCO_2) como fator de lesões secundárias, pois a hipocapnia e a hipercapnia podem gerar isquemia cerebral devido a vasoconstrição e vasodilatação respectivamente, alterando o nível da PIC (Frisvold et al., 2023). Quando trata-se de hipercapnia compensada, pesquisas apontam que não gera riscos de mortalidade, já em relação a acidose por hipercapnia se mostra ligada com o aumento de óbitos e lesões secundárias graves. (Tiruvoipati et al., 2018).

Nos indivíduos neurocríticos, na maioria dos casos, não apresentam uma indicação de suporte respiratório como forma primária, mas muitas das vezes necessitam de VM prolongada e de ventilação protetora, pois em casos de injúria cerebral aguda pode resultar na desregularização de padrões respiratórios principalmente quando a lesão atinge tronco cerebral. Assim, interferindo no processo de recuperação cerebral e promovendo um atraso no desmame (Frisvold et al., 2023). Com o atraso no desmame, gera outro fator que implica na recuperação do indivíduo, que ocorre devido a imobilização no leito e perda de funcionalidade/capacidade motora, pois quanto mais prolongados os processos de recuperação menos força e funcionalidade o indivíduo adquire (Menges et al., 2021).

Em resumo, é importante manter um suporte ventilatório que adeque simultaneamente a interação com a PIC e da Pressão Parcial Arterial de Gás Carbônico ($PaCO_2$), proporcionar uma ventilação protetora e obter um protocolo de mobilização precoce. Com isso, o estudo em questão tem como objetivo apresentar um perfil dos indivíduos neurocríticos destacando quais os cuidados intensivos relacionados a ventilação e mobilização que obtiveram desde a entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até seu desfecho.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa que possui dados descritivos através de uma abordagem quantitativa, onde houve uma coleta de informações retiradas de

prontuários de indivíduos com injúria cerebral que estavam submetidos a cuidados intensivos dentro de uma UTI adulto em uma cidade do oeste do Pará. Tem caráter de pesquisa transversal pois foi realizada a coleta de dados de indivíduos internados durante o período de janeiro de 2022 até dezembro de 2022. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) obtendo o número de parecer 5.727.678 por meio de anexação na Plataforma Brasil.

Foram avaliados 45 prontuários, porém apenas 41 fizeram parte da pesquisa em questão pois se encaixavam nos critérios incluídos na pesquisa. As informações coletadas se basearam em variáveis como: sexo, idade, diagnóstico, sedoanalgesia, bloqueadores neuromusculares, drogas vasoativas, dispositivos neurocirúrgicos, modo ventilatório, tempo em ventilação mecânica, desmame da ventilação, mobilizações e protocolos e desfecho. Todas as características foram descritivas onde apresentaram porcentagens de cunho quantitativo.

Os critérios de inclusão se baseiam em apresentar indivíduos neurocríticos adultos, (entre 15 e 90 anos), internados sob ventilação mecânica invasiva mínima de 24 horas e que obtivessem as informações almejadas apontadas de forma completa no prontuário. Sendo assim, excluindo aqueles onde a injúria cerebral incluísse radiculopatias, doenças desmielinizantes e injúria neuroendócrina. Diante disso, todos os dados foram analisados através do programa SPSS® 24 e foi considerado um nível de significância de 5%.

RESULTADOS

ANÁLISE DESCRITIVA

Foram avaliados 41 prontuários de indivíduos admitidos na Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital do oeste do Pará- Brasil. Diante a faixa de idade de indivíduos obteve uma predominância entre 50 e 59 anos com 31,7% (p=0,0236). Na Tabela 01, a causa de internação mais prevalente foi de diagnóstico Oncológico (ONCO) com 51,2% (p=0,0005), seguido de Doenças Cérebro Vasculares (DCV) com 43,9% e Encefalopatia Hipoxia Isquêmica (EHI) 4,9%. O percentual elevado de indivíduos com injúria cerebral grave por afecções oncológicas é destacado devido ao local da coleta ser o hospital de referência em tratamentos oncológicos na região.

Tabela 01 - Distribuição das características sociodemográficas e condições clínicas dos indivíduos

Perfil sociodemográfico e diagnóstico	n	%	p-valor
Faixa-etária			0.0236*
Menos de 20 anos	2	4,9%	
De 20 a 29 anos	5	12,2%	
De 30 a 39 anos	3	7,3%	
De 40 a 49 anos	6	14,6%	
De 50 a 59 anos	13	31,7%	
De 60 a 69 anos	4	9,8%	
De 70 a 79 anos	5	12,2%	
De 80 a 90 anos	3	7,3%	
(Média ±Desvio padrão)	51.8±18.3 anos		
Diagnóstico			0.0005*
DCV	18	43,9%	
EHI	2	4,9%	
ONCO	21	51,2%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Na Tabela 02, onde se destaca o diagnóstico diferenciado 30 indivíduos deram entrada na UTI devido a procedimentos cirúrgicos (73,2%) e 11 indivíduos com diagnóstico clínico (26,8%). Todos os indivíduos com injúria cerebral fizeram o uso de sedoanalgesia durante sua internação, onde se destacou o Fentanil como opioide e o Midazolam como sedativo do tipo benzodiazepínico. Devido a utilização de sedativos, houve superioridade no escore -5 na Escala de Sedação e Agitação (RASS), totalizando 39 indivíduos (95,1%).

Tabela 02 - Características do perfil e sedoanalgesia

Perfil clínico	n	%	p-valor
Diagnóstico diferenciado			0.0049*
Cirúrgico	30	73,2%	
Clínico	11	26,8%	
Analgesia			< 0.0001*
Fentanil	41	100,0%	
Remifentanil	0	0,0%	
Sedação			< 0.0001*
Midazolam	41	100,0%	
Cetamina	0	0,0%	
Dexmedetomidina	0	0,0%	
Propofol	0	0,0%	
Nível de sedação (Escala de Rass)			< 0.0001*
-3	1	2,4%	
-4	1	2,4%	
-5	39	95,1%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Nenhum dos indivíduos admitidos, que fizeram parte do estudos, utilizaram bloqueadores neuromusculares apontados na Tabela 03 (p-0.0001). Diante o uso de Drogas Vasoativas (DVA), 51,2% foram submetidos a vasopressores e 14,7% a vasodilatadores, sendo assim 34,1% não necessitaram DVA. Em questão de dispositivos externos que constam na Tabela 03, 83,9% dos indivíduos não obtiveram necessidade, e o restante, 12,2%, utilizam apenas a Derivação Ventricular Externa (DVE) totalizando 5 indivíduos. Em suma, 46,3% não apresentaram nenhum tipo de choque durante a internação (19), sendo 22% do restante de origem séptica, 17,1% de origem neurológica e 14,6% hipovolêmica.

Tabela 03 – Uso de medicações, dispositivos e tipos de choques.

Perfil clínico	n	%	p-valor
Bloqueador neuromuscular			< 0.0001*
Não	41	100,0%	
Sim	0	0,0%	
Tipo de drogas vasoativas			0.0162*
Não se aplica	14	34,1%	
Vasodilatador	6	14,7%	
Vasopressor	21	51,2%	
Dispositivos			< 0.0001*
DLE	1	2,4%	
DVE	5	12,2%	
DVP	1	2,4%	
Não se aplica	34	82,9%	
Tipo de Choque			0.0154*
Não se aplica	19	46,3%	
Hipovolêmico	6	14,6%	
Neurológico	7	17,1%	
Séptico	9	22,0%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Na Tabela 04 são descritas as variáveis relacionadas à ventilação mecânica, onde evidenciou-se que a maior frequência de indivíduos admitidos na UTI tiveram modo ventilatório de entrada na Ventilação Controlada a Volume (VCV) (75,6%) e 24,4% foram admitidos em Ventilação Controlada a Pressão (PCV). Com relação ao tempo total de ventilação mecânica a média de desvio padrão foi de 9.9 ± 13.8 dia, com predominância entre 2 e 7 dias, totalizando 20 indivíduos (48,8%) e acima de 14 dias, com 8 indivíduos (19,5%).

Tabela 04 – Variáveis relacionadas à Ventilação Mecânica

Ventilação mecânica	n	%	p-valor
Modo ventilatório			0,0018
PCV	10	24,4%	
VCV	31	75,6%	
Tempo de VM			0,0057
Até 01 dia	6	14,6%	
De 02 a 07 dias	20	48,8%	
De 08 a 14 dias	7	17,1%	
Acima de 14 dias	8	19,5%	
(Média ±Desvio padrão)	9.9±13.8 dias		
Driving Pressure			0.0002*
De 07 a 09 cmH2O	8	19,5%	
De 10 a 12 cmH2O	26	63,4%	
De 13 a 15 cmH2O	7	17,1%	
(Média ±Desvio padrão)	10.6±1.9 cmH2O		
Gasometria			0.0018*
Hipercapnia	3	7,3%	
Hipocapnia	18	43,9%	
Normocapnia	20	48,8%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado

Fonte: Dados da Pesquisa.

Sobre a avaliação da potência elástica, foi avaliado a pressão de distensão, onde o valor de maior prevalência na admissão foi o intervalo de 10 a 12 cmH2O, totalizando 26 indivíduos, contendo uma média de desvio padrão entre 10.6 ± 1.9 cmH2O. Em relação aos valores gasométricos, a pressão parcial arterial de gás carbônico, 20 indivíduos foram normoventilados, gerando um grau de normocapnia (48,8%), 18 deles ficaram hipocapnicos (43,9%) e 3 deles ficaram hipercapnicos (7,3%).

Tabela 05 – Tempo de ventilação, consciência e nível de assistência

Ventilação mecânica	n	%	p-valor
Tempo para o início de desmame			
Até 01 dia	8	19,5%	0.0316*
De 02 a 03 dias	15	36,6%	
De 04 a 07 dias	10	24,4%	
De 08 a 14 dias	5	12,2%	
Acima de 14 dias	3	7,3%	
(Média ±Desvio padrão)	4.9±5.1 dias		
Tempo total de ventilação mecânica controlada			
Até 01 dia	8	19,5%	0.0316*
De 02 a 03 dias	15	36,6%	
De 04 a 07 dias	10	24,4%	
De 08 a 14 dias	5	12,2%	
Acima de 14 dias	3	7,3%	
(Média ±Desvio padrão)	4.9±5.1 dias		
Escala de coma de Glasgow			
Grave (≤8)	7	17,1%	0.0063*
Moderado (12 a 9)	11	26,8%	
Leve (15 a 13)	23	56,1%	
Assistência em modo PSV			
Normoassistência	38	92,7%	< 0.0001*
Subassistência	3	7,3%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

A média de desvio padrão de em relação ao tempo para início de desmame foi de 4.9±5.1 dias, com maiores prevalências em 02 a 03 dias (36,6%) e de 04 a 07 dias (24,4%). Quando se trata de tempo total de ventilação mecânica controlada os padrões de relevância se apresentam com a mesma porcentagem e desvio padrão do tempo para início do desmame entre 4.9±5.1 dias de média. Houve avaliação neurológica do nível de consciência (Glasgow) após a extubação e constou que apenas 7 indivíduos (17,1%) pontuaram para estado grave com escore de ≤8, e 11 dos analisados pontuaram com um escore grave de 12 a 9 totalizando 26,8%, os demais obtiveram pontuações consideradas leves em 56,1%. Foram analisados os níveis de assistência ventilatória em modos assistidos (Pressão de Suporte) com variáveis de esforço, onde 38 (92,7%) indivíduos ficaram em normoassistência (utilizando mecanismos indiretos de avaliação de esforço) e somente 3 indivíduos evoluíram para uma subassistência ventilatória (7,3%).

Tabela 06 – Características de protocolos para desmame

Desmame	n	%	p-valor
Método de avaliação no ventilador para desmame			
Delta poc	1	2,4%	0.0005*
Flow índice	10	24,4%	
P01	17	41,5%	
PMI	10	24,4%	
VC/FR	3	7,3%	
Desmame			
Extubação	30	73,2%	0.0049*
Traqueostomia	11	26,8%	
Pico de fluxo de tosse			
<60	11	26,8%	0.0049*
>60	30	73,2%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Diante os protocolos utilizados para avaliação do drive respiratório e esforço muscular em modos assistidos, o que se destaca como guia para ajuste da pressão de suporte é a P01, realizada em 41,5%, em seguida a utilização do FLOW I e PMI para avaliação do esforço muscular respiratório, com 24,4% em ambos agindo como preditores em relação ao ajuste da pressão de suporte empregado desses devidos indivíduos. Quanto a taxa de desmame e pico de fluxo de tosse, obtiveram correlações entre si, onde 30 dos indivíduos que evoluíram para a extubação também apresentaram um pico de fluxo de tosse acima de 60 l/min (73,2%), em contrapartida aqueles que evoluíram para um desmame prolongado submetidos ao uso de traqueostomia obtiveram um pico de fluxo de tosse menor que 60 l/min (26,8%).

Tabela 07 – Protocolos para avaliação de mobilização e nível funcional

Mobilização	n	%	p-valor
Realizou mobilização			
Não se aplica	1	2,4%	< 0.0001*
Não	2	4,9%	
Sim	38	92,7%	
Tempo para início da mobilização			
Não se aplica	2	4,9%	0.0003*
Até 01 dia	2	4,9%	
De 02 a 03 dias	10	24,4%	
De 04 a 07 dias	16	39,0%	
De 08 a 14 dias	8	19,5%	
Acima de 14 dias	3	7,3%	
Fora do leito			
Não	31	75,6%	0.0018*
Sim	10	24,4%	
IMS (Escala de mobilidade em UTI)			
0	7	17,1%	< 0.0001*
1	2	4,9%	
3	25	61,0%	
5	3	7,3%	
6	2	4,9%	
8	2	4,9%	
Marcha			
Não se aplica	1	2,4%	< 0.0001*
Não	34	82,9%	
Sim	6	14,6%	
Dinamometria (kgf)			
0	9	22,0%	0.0023*
De 1 a 5	5	12,2%	
De 6 a 10	16	39,0%	
De 11 a 15	5	12,2%	
De 16 a 20	4	9,8%	
De 21 a 25	2	4,9%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

A Tabela 07 apresenta os protocolos para avaliação de mobilização e nível funcional, diante a realização de mobilizações durante o período de internação, apenas 3 não realizaram o protocolo (7,3%), com isso restando 38 indivíduos (92,7%) que receberam a mobilização precoce da equipe multiprofissional. No que se trata ao tempo para início de mobilizações se destaca uma variável de dias alternadas, onde é de maior relevância com início entre 02 e 03 dias, contendo 10 indivíduos (24,4%) e entre 04 e 07

dias, contendo 16 indivíduos (39,0%) (p-valor 0.0003*). Na análise, 31 (75,6%) dos indivíduos não realizam nenhum tipo de mobilização fora do leito, destacando também o item seguinte onde aponta o escore da ICU Mobility Scale (IMS) que destaca que 25 indivíduos tiveram 3 pontos (61,0%). Em relação a marcha, devido ao valores altos de mobilizações fora do leito, apontou que 82,9%, ou seja, 34 indivíduos não deambularam durante a sua internação, que justifica também a avaliação da força muscular periférica, onde a predominância se destacou com escore entre 6 e 10 kg/f (16 indivíduos) e segundo índice maior com o escore de 0 kg/f (9 indivíduos) obtendo baixos níveis de funcionalidade nos preditores (p-valor 0.0023*).

Tabela 08 –Desfecho clínico

Desfecho	n	%	p-valor
Permaneceu em traqueostomia			
Não	0	0,0%	< 0.0001*
Sim	11	100,0%	
Precisou de oxigênio			
Não	36	87,8%	< 0.0001*
Sim	5	12,2%	
Desfecho			
Alta	39	95,1%	< 0.0001*
Óbito	2	4,9%	

*resultado significativo para o teste Qui-quadrado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Por fim, no que se trata do desfechos dos indivíduos apresentados na Tabela 08, os 11 indivíduos que foram submetidos a traqueostomia (Tabela 06) receberam alta com a mesma e não houve a decanulação. Em relação ao uso de oxigenoterapia pós extubação 87,8% não obtiveram necessidade, restando assim 12,2% que utilizaram. Em suma, ao decorrer do estudo, 2 indivíduos evoluíram para óbito.

DISCUSSÃO

Quando se trata de lesões traumáticas cranianas, a utilização de sedação é comumente aplicada devido ao controle da pressão intracraniana, pois evita a agitação do indivíduo, que se liga diretamente ao controle da PIC, porém quando se trata de tempos prolongados de sedação profunda, acaba resultando em declínio na evolução do mesmo,

levando assim a resultados negativos em relação a função respiratória, hemodinâmica e capacidade motora (Choo et al., 2023). O presente estudo, corrobora com os achados na literatura, destacando que 95,1% dos indivíduos apresentaram um grau de sedação para RASS-5, indicando sedação profunda, dessa forma há grande possibilidade de acoplamento do indivíduo em ventilação mecânica, podendo gerar controle total do volume minuto, obtendo a normocapnia, contudo, mesmo com sedação plena, boa parte dos indivíduos foram ventilados em modos pressóricos, com oscilação de volume minuto, gerando hipocapnia ou hipercapnia totalizando 51,2% somados, tais situações podem gerar vasoconstrição ou vasodilatação cerebral de acordo com essas oscilações de PaCO₂ (Matin et al., 2022).

Com isso, podemos inferir que não houve uma normoventilação, gerando desfechos ruins ao indivíduo. Além disso, a utilização do Fentanil e Midazolam que se encontra em utilização em 100% dos indivíduos, pode atrasar o tempo para início do desmame, se correlacionando também com início de desmame, que foi de 02 a 03 dias (36,6%), justificando o atraso no início do protocolo de mobilização, que se predomina entre 04 e 07 dias (39,0%).

Em relação ao nível de PaCO₂, a hipocapnia se destacou em 43,9% dos indivíduos, com isso, quando trata-se de injúria cerebral grave, ocasiona em uma vasoconstrição, pois é gerado uma redução do fluxo sanguíneo cerebral pela redução da resistência vascular cerebral, acentuando assim a zona de penumbra, amplificando a injúria cerebral e favorecendo desfechos ruins de funcionalidade (Tiruvoipati et al., 2018). Em suma, quase metade da amostra não recebeu uma normoventilação, com isso podemos inferir que os desfechos ruins de funcionalidade podem ser correlacionados coma amplificação da injúria cerebral grave.

Se tratando dos métodos de avaliação do esforço muscular em modos assistidos, a predominância de índice foi relacionado a avaliação pela P01, que se trata de uma pressão nas vias aéreas gerada nos primeiros 100 ms de inspiração contra uma oclusão expiratória, utilizada em 41,5% dos indivíduos, com isso, se destacando como marcador de esforço mais utilizado para ajuste de pressão de suporte, porém esse índice tem evidências em avaliação do drive respiratório central, sendo assim, não avalia o esforço muscular respiratório, pois durante os 100 ms iniciais, a pressão respiratória que é gerada, é independente da mecânica pulmonar ou da função do diafragma. Em indivíduos com

injúria cerebral grave, podem obter um escore de P01 dentro dos níveis de normalidade, com drive central ainda normal, porém com força muscular baixa, havendo controversas quando utilizada de forma isolada em indivíduos neurocríticos (Bertoni, Spadaro & Goligher, 2020).

Segundo o estudo de Ferreira et al. (2021), a relação com a avaliação de pico de fluxo de tosse e o sucesso para extubação estão diretamente ligadas, com isso, o preditor de padrão ouro para se obter sucesso na extubação é valores entre 55 l/min e 65 l/min, onde valores mais baixos estão relacionados ao sexo feminino e valores mais altos para o sexo masculino, estabelecendo uma média de 60 l/min, obtendo uma tosse eficaz. Com isso, o presente estudo corrobora com os achados de Ferreira et al., quando comparado o nível de pico de fluxo de tosse e o desmame prolongado com evolução para traqueostomia, pois destaca-se que os 11 (26,8%) indivíduos que obtiveram uma escore na avaliação do pico de fluxo de tosse abaixo de 60 l/min, foram os mesmos que se submeteram a traqueostomia (26,8%), podendo assim inferir em que há relevância entre a baixa proteção de vias aéreas com a evolução para a traqueostomia.

Em relação a força muscular periférica, aferida pela dinamometria, 73,2% dos indivíduos somados entre 0 e 10 kg/f tiveram um escore que se destaca para fraqueza muscular adquirida na UTI, corroborando com o estudo de Latronico & Gosselink (2015), onde aponta que valores que afirmam fraqueza muscular são de 11 kg/f para o sexo masculino e 7 kg/f para o sexo feminino, porém deve ser utilizada de forma adequada pois necessita da compreensão e colaboração do indivíduo para ser realizada, assim, se destacando como um bom preditor de avaliação. O estudo em questão também apontou correlações significativas quanto ao tempo de início para mobilização, pois obteve predominância entre 02 e 07 dias somando 63,4%, ou seja, os desfechos ruins de força e funcionalidade provavelmente estão ligados ao atraso no tempo de início de mobilização.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a pesquisa realizada para se obter um perfil epidemiológico dos indivíduos com injúria cerebral grave apresentou resultados significativos na comparação entre o impacto da ventilação mecânica diante a capacidade funcional durante todo o tempo de internação na UTI, desde sua admissão até o desfecho. Com isso concluindo que, não ventilar um indivíduo neurocrítico de forma protetora ocasiona níveis irregulares de capnia, levando a amplificação de injúrias cerebrais trazendo desfechos ruins para a funcionalidade, pelo atraso no tempo de início de mobilização.

REFERÊNCIAS

- Hawryluk, G. W. J., Aguilera, S., Buki, A., Bulger, E., Citerio, G., Cooper, D. J., Arrastia, R. D., Diringer, M., Figaji, A., Gao, G., Geocadin, R., Ghajar, J., Harris, O., Hoffer, A., Hutchinson, P., Joseph, M., Kitagawa, R., Manley, G., Mayer, S., Menon, D. K., ... Chesnut, R. M. (2019). A management algorithm for patients with intracranial pressure monitoring: the Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference (SIBICC). *Intensive care medicine*, 45(12), 1783–1794. <https://doi.org/10.1007/s00134-019-05805-9>
- Musick, S., & Alberico, A. (2021). Neurologic Assessment of the Neurocritical Care Patient. *Frontiers in neurology*, 12, 588989. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.588989>
- Frisvold, S., Coppola, S., Ehrmann, S. et al. (2023). Respiratory challenges and ventilatory management in different types of acute brain-injured patients. *Crit Care* 27, 247. <https://doi.org/10.1186/s13054-023-04532-4>
- Tiruvoipati R, Pilcher D, Botha J, Buscher H, Simister R, Bailey M. (2018). Association of Hypercapnia and Hypercapnic Acidosis With Clinical Outcomes in Mechanically Ventilated Patients With Cerebral Injury. *JAMA Neurol.* 2018;75(7):818–826. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.0123>
- Menges, D., Seiler, B., Tomonaga, Y., Schwenkglenks, M., Puhan, M. A., & Yebyo, H. G. (2021). Systematic early versus late mobilization or standard early mobilization in mechanically ventilated adult ICU patients: systematic review and meta-analysis. *Critical care (London, England)*, 25(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s13054-020-03446-9>
- Choo, Y. H., Seo, Y., & Oh, H. J. (2023). Deep Sedation in Traumatic Brain Injury Patients. *Korean journal of neurotrauma*, 19(2), 185–194. <https://doi.org/10.13004/kjnt.2023.19.e19>
- Matin, N., Sarhadi, K., Crooks, C. P., Lele, A. V., Srinivasan, V., Johnson, N. J., Robba, C., Town, J. A., & Wahlster, S. (2022). Brain-Lung Crosstalk: Management of Concomitant Severe Acute Brain Injury and Acute Respiratory Distress

Syndrome. *Current treatment options in neurology*, 24(9), 383–408.
<https://doi.org/10.1007/s11940-022-00726-3>

Ferreira, N. A., Ferreira, A. S., & Guimarães, F. S. (2021). Cough peak flow to predict extubation outcome: a systematic review and meta-analysis. Pico de fluxo da tosse para prever o resultado da extubação: uma revisão sistemática e metanálise. *Revista Brasileira de terapia intensiva*, 33(3), 445–456. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20210060>

Latronico, N., & Gosselink, R. (2015). Abordagem dirigida para o diagnóstico de fraqueza muscular grave na unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira De Terapia Intensiva*, 27(3), 199–201. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20150036>

Bertoni, M., Spadaro, S., & Goligher, E. C. (2020). Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. *Critical care (London, England)*, 24(1), 106.
<https://doi.org/10.1186/s13054-020-2777-y>